

GADORTHOMUS BARRANCOI GEN. ET SP. NOV. (COLEOPTERA, CARABIDAE, PTEROSTICHINI) DE LA PENÍNSULA IBÉRICA, Y CONTEXTUALIZACIÓN TAXONÓMICA ENTRE LAS ESPECIES DE EUCHROINA DEL VIEJO MUNDO

Vicente M. Ortuño

Universidad de Alcalá, Facultad de Ciencias, Departamento de Ciencias de la Vida, Grupo de Investigación de Biología del Suelo y de los Ecosistemas Subterráneos. 28805-Alcalá de Henares, Madrid, España.

vicente.ortuno@uah.es – ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0001-5734-1621>

[urn:lsid:zoobank.org/pub:FBA92993-1969-4037-AD75-5ADB0C378583](https://zoobank.org/pub:FBA92993-1969-4037-AD75-5ADB0C378583)

RESUMEN

Se estudia una serie de Carabidae con aspecto de *Orthomus* Chaudoir, 1838, colectados en el Medio Subterráneo Superficial (MSS) de la sierra de Gádor (Almería, España). El estudio comparativo de la genitalia masculina y de otros rasgos anatómicos confirma que es una nueva especie y, también, un nuevo género. Se describen ambos taxones y se ubican en la línea filética de los Euchroina próximos a *Orthomus*, pero combinando caracteres típicos de varios géneros. La pilosidad dorsal de los tarsos es compartida con algunos géneros macaronésicos (*Eutrichopus* Tschitschérine, 1897; *Wolltinerfia* Machado, 1985; *Gietopus* Machado, 1992) y del norte de África (*Trichopedius* Bedel, 1899). La presencia regular de tres poros setíferos discales junto a la 3ª interestria, incluso cuatro poros, es un rasgo compartido con el género monoespecífico de Yemen *Parorthomus* Guéorguiev, Wrase & Farkač, 2014. La presencia de estriola escutelar bien desarrollada también es compartida con *Parorthomus* y con *Orthomus*, *Nesorthomus* Bedel, 1899 y *Abacillodes* Straneo, 1988 (algo más corta en *Abacillius* Straneo, 1949), pero se distingue de los Euchroina paleárticos occidentales, con excepción de *Orthomus tazekensis tazekensis* (Antoine, 1941), por no tener poro setífero escutelar. La combinación de estos caracteres indica que no es posible ubicar la nueva especie entre los géneros conocidos.

Palabras clave. Insecta; taxonomía; sistemática; Medio Subterráneo Superficial; sierra de Gádor; Almería; Andalucía; España; península ibérica.

ABSTRACT

***Gadorthomus barrancoi* gen. et sp. nov. (Coleoptera, Carabidae, Pterostichini) from the Iberian Peninsula, and taxonomic contextualization among the Euchroina species from the Old World**

A series of Carabidae with the appearance of *Orthomus* Chaudoir, 1838, collected in the Mesovoid Shallow Substratum (MSS) of the Sierra de Gádor (Almería, Spain) were studied. The comparative study of the male genitalia and other anatomical features confirms that they are a new species and new genus. Both taxa are described and placed within the phyletic line of the Euchroina, close to *Orthomus*, but combining typical characters of several genera. The dorsal pilosity of the tarsi is shared with some Macaronesian (*Eutrichopus* Tschitschérine, 1897; *Wolltinerfia* Machado, 1985; *Gietopus* Machado, 1992) and North African (*Trichopedius* Bedel, 1899) genera. The regular presence of three discal setigerous punctures (even four) next to the 3rd interestria, is a characteristic shared with the Yemen monospecific genus *Parorthomus* Guéorguiev, Wrase & Farkač, 2014. The presence of a well-developed scutellar striola is also shared with *Parorthomus*, and with *Orthomus*, *Nesorthomus* Bedel, 1899 and *Abacillodes* Straneo, 1988 (somewhat shorter in *Abacillius* Straneo, 1949), but is distinguished from the Euchroina of this part of the Old World, with the exception of *Orthomus tazekensis tazekensis* (Antoine, 1941), by the absence of a setigerous scutellar puncture. The combination of these characters makes does not allow to place the new species within the known genera.

Keywords. Insecta; taxonomy; systematics; Mesovoid Shallow Substratum; sierra de Gádor; Almería; Andalusia; Spain; Iberian Peninsula.

Recibido/Received: 11/10/2023; **Aceptado/Accepted:** 12/12/2023; **Publicado en línea/Published online:** 08/10/2024

Cómo citar este artículo/Citation: Ortuño, V.M. 2024. *Gadorthomus barrancoi* gen. et sp. nov. (Coleoptera, Carabidae, Pterostichini) de la península ibérica, y contextualización taxonómica entre las especies de Euchroina del Viejo Mundo. *Graellsia*, 80 (1-2): e207. <https://doi.org/10.3989/graellsia.2024.v80.400>

Copyright: © 2024 SAM & CSIC. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) License.

Introducción

La tribu Pterostichini es una de las más diversas de Carabidae pues supera las 2600 especies (Bousquet, 2012: 769); actualmente, se acepta su división en cinco subtribus (Bouchard *et al.*, 2011). Una de ellas es *Euchroina* Chaudoir, 1874, referida inicialmente como grupo *Euchroides* por Chaudoir (1874) y más tarde reconocida como subtribu (*Euchroini* –sic–) desde Tschitschérine (1899). Frania & Ball (2007) discuten sobre los límites del reconocimiento de esta subtribu, y citan a Will (2000) quien define a este conjunto de carábidos como un grupo politético, característica que explicaría la dificultad en la construcción de su sistemática. *Euchroina* tiene representantes en todo el Globo, si bien Will (2006) agrupa los géneros en tres series: “serie australiana”, “serie de América del Sur y Central”, que apenas se adentra en el sur de América del Norte, y “serie africana”, la cual alcanza el sur de Europa. De esta última serie, Guéorguiev *et al.* (2014) publicaron una actualización elevando a nueve los géneros que la integran: *Orthomus* Chaudoir, 1838 (22 spp., cifra que varía según se interprete el estatus de ciertos taxones); *Eutrichopus* Tschitschérine, 1897 (3 spp.); *Nesorthomus* Bedel, 1899 (8 spp.); *Trichopedius* Bedel, 1899 (1 sp.); *Abacillius* Straneo, 1949 (2 spp.); *Wolltinerfia* Machado, 1985 (2 spp.); *Abacillodes* Straneo, 1988 (2 spp.); *Gietopus* Machado, 1992 (1 sp.); y *Parorthomus* Guéorguiev, Wrase & Farkač, 2014 (1 sp.).

En el área ibero-balear los únicos *Euchroina* conocidos pertenecen al género *Orthomus*, tal y como queda recogido en los catálogos de Jeanne & Zaballos (1986), Zaballos & Jeanne (1994), y Serrano (2003, 2013, 2020). El estudio de la diversidad específica en este ámbito geográfico (Mateu, 1954, 1955, 1957; Jeanne, 1974, 1981, 1988), y según sea la interpretación taxonómica, ofrece nueve especies (Jeanne & Zaballos, 1986; Zaballos & Jeanne, 1994), en otros casos ocho (Serrano, 2003, 2013, 2020), y más recientemente diez (Serrano, 2021). Estas discrepancias son sólo el resultado de diferentes interpretaciones de la sistemática interna de *Orthomus*.

Han transcurrido casi 50 años desde la descripción del último *Euchroina* del ámbito ibérico (*O. aubry* Jeanne, 1974), y en este trabajo estudiamos 15 ejemplares de lo que, a primera vista, parecen *Orthomus* con cierto aspecto de *Cryobius* Chaudoir, 1838. Estos ejemplares muestran caracteres que, sin duda, los aproximan a *Orthomus*; sin embargo, también reúnen una serie de caracteres que, en su conjunto, imposibilitan su clasificación en ninguno de los géneros conocidos. El resultado de su estudio no sólo permite describir una nueva especie sino también un nuevo género.

Material y métodos

La colecta de ejemplares se realizó mediante la instalación de 12 Estaciones de Muestreo Subterráneo (EMS) en seis canchales (depósitos coluviales) en la sierra de Gádor (Almería) (Fig. 1a). En la vertiente norte se seleccionaron tres canchales, Las Plomeras (Fuente de las Plomeras, 30SWF510408, 1.600 m.s.n.m., T.M. Fondón), Fuente de La Parra (Cortijo del Boliche, 30SWF512408, 1.530 m.s.n.m., T.M. Fondón), y Cacín (Barranco de Cacín, 30SWF514408, 1.690 m.s.n.m., T.M. Fondón). De igual modo se procedió en la vertiente sur, y los canchales muestreados fueron Fuente de La Mosca (El Coto, 30SWF514407, 1.450 m.s.n.m., T.M. Dalías) y Las Antenas I y Las Antenas II (Barranco de la Cueva del Burro, 30SWF521408, 1.284 y 1.332 m.s.n.m., T.M. de Félix), y en cada uno de ellos se instalaron dos EMS.

Las EMS (Fig. 1b-d) consisten en un cilindro de PVC (1 m de longitud y 11 cm de diámetro) con numerosas perforaciones (8 mm de diámetro) en una de sus mitades, y en la otra mitad la abertura que da paso a la luz del tubo queda cerrada por una tapadera también de PVC. Este cilindro se entierra verticalmente en el depósito coluvial, con la mitad multiperforada orientada hacia el fondo, mientras que la abertura cerrada con una tapa queda enrasada con la superficie del sustrato. Desde el exterior se descuelga hasta el fondo del tubo, y con la ayuda de un hilo de nylon, una trampa de caída (“pitfall”) que contiene líquido conservante (1,2-propanodiol) y como cebo sólido un vial con queso oloroso. Los organismos que penetran en la EMS sólo pueden hacerlo por las diferentes aberturas que quedan en la pared del cilindro entre -0,5 m y -0,9 m, cayendo en la trampa que se halla en su interior.

La recogida de las muestras se hizo trimestralmente a lo largo del intervalo que va desde julio de 2018 hasta septiembre de 2019.

Las medidas corporales se codifican de la siguiente manera: LP= longitud máxima del pronoto; AP= anchura máxima del pronoto; LE = longitud de los élitros, desde el ángulo humeral hasta el ápice; AE = anchura máxima de ambos élitros. Estas medidas se transformaron en las proporciones LP/AP (anchura relativa del pronoto) y AE/LE (anchura relativa del élitro).

Resultados

Gadorthomus gen. nov.

urn:lsid:zoobank.org:act:11BC69CA-01D8-4D5F-AF6A-FDFEBC640BD2

ESPECIE TIPO. *Gadorthomus barrancoi* sp. nov., por monotipia.

DIAGNOSIS (Figs. 2–5, 6a, c, 7a–b, e, 8a, 9). Tamaño medio (longitud: 10,2–11,6 mm), tegumento negro o pardo oscuro.

Fig. 1. A) Área de distribución de *Gadorthomus barrancoi* gen. et sp. nov. Enclaves muestreados 1, Las Plomeras; 2, Fuente de La Parra; 3, Cacin; 4, Fuente de La Mosca; 5, Las Antenas I; 6, Las Antenas II / estrella: especie colectada; círculo: especie no colectada). B-D) Estaciones de Muestreo Subterráneo (EMS) (modificado de Ortuño *et al.*, 2020): B) aspecto externo; C) sección longitudinal del tubo que muestra el dispositivo de captura; D) detalle del dispositivo de captura (trampa de caída con conservante y cebo sólido).

Fig. 1. A) Distribution area of *Gadorthomus barrancoi* gen. et sp. nov. Sampled places 1, Las Plomeras; 2, Fuente de La Parra; 3, Cacin; 4, Fuente de La Mosca; 5, Las Antenas I; 6, Las Antenas II / star: species collected; circle: not collected species). B-D) Subterranean Sampling Devices (SSD) (modified from Ortuño *et al.*, 2020): B) external aspect; C) longitudinal section of the tube showing the capture device; D) capture device detail (pitfall trap with preservative and solid bait).

El género combina los siguientes caracteres: ojos convexos; antenas pubescentes sólo desde la mitad distal del antenómero IV; labio con fosas labiales puntiiformes (como en *Orthomus*) y diente labial ligeramente bífido; palpo labial con el penúltimo palpómero bisetulado en el margen interno, último palpómero ligeramente pubescente; pronoto transversal con la mitad posterior de los lados subrectos o ligeramente sinuosos; apófisis intercoxal del prosterno subelíptica con un surco marginal definido que tiende a desvanecerse hacia los lados; élitros con tres o cuatro poros setíferos discales contiguos a la 3ª estria; estriola escutelar bien desarrollada, pero sin poro setífero escutelar; metaepisterno muy corto, tan ancho como largo, con la superficie lisa; metanoto con alas vestigiales con aspecto de pequeña escama (formas braquípteras); esternitos abdominales V-VII con surcos basales transversales completos

y profundos; mesotibia y metatibia rectas en ambos sexos (al menos no manifiestamente curvadas); tarsómeros con todos los artejos pilosos dorsalmente y setulados ventralmente; edeago del “tipo *Orthomus*” con el lóbulo medio falciforme y alineado (no desviado) con el plano sagital; genitalia femenina con la armadura genital trímera; complejo espermatecal provisto de un ciego asociado al conducto de la glándula espermatecal; la espermateca y el conducto son cortos.

DESCRIPCIÓN. No es necesaria una descripción porque el género es monobásico y sus caracteres coinciden con los de su especie tipo que seguidamente se describe.

ETIMOLOGÍA. Nombre formado por Gádor (montaña de donde proceden los ejemplares estudiados)

y el nombre *Orthomus* (género mediterráneo de Pterostichini con el que se relaciona el nuevo taxón). Este género hace referencia a la sierra de Gádor, relieve montañoso que ha proporcionado interesantes descubrimientos de Carabidae.

***Gadorthomus barrancoi* sp. nov.**

urn:lsid:zoobank.org:act:A0CCD984-F869-468E-967C-941033022106

Figs. 2–5, 6a, c, 7a–b, e, 8a, 9

MATERIAL TIPO. Holotipo: ♂, Canchal Antenas II, Sierra de Gádor, T.M. Félix (Almería), 21-IX-2018/11-XII-2018, CECOUAL-Dpto. Biol.-Geol. leg. (colección V.M. Ortuño-Universidad de Alcalá/UAH).

Paratipos: 1 ♂ y 3 ♀♀, ídem (colecciones V.M. Ortuño-UAH y Centro de Investigación de Colecciones Científicas de la Universidad de Almería / CECOUAL); 1 ♀, ídem, 11-XII-2018/11-III-2019

Fig. 2. Holotipo de *Gadorthomus barrancoi* gen. et sp. nov. Macho. Escala: 2 mm.

Fig. 2. Holotype of *Gadorthomus barrancoi* gen. et sp. nov. Male. Scale bar: 2 mm.

(colección V.M. Ortuño-UAH); 1 ♂ y 4 ♀♀, Canchal la Mosca, Sierra de Gádor, T.M. Félix (Almería), 21-IX-2018/11-XII-2018, CECOUAL-Dpto. Biol.-Geol. leg. (colecciones V.M. Ortuño-UAH y CECOUAL); 1 ♀, Canchal del Barranco de Cacín, Sierra de Gádor, T.M. Fondón (Almería), 17-IX-2018/12-XII-2018, CECOUAL-Dpto. Biol.-Geol. leg. (colección V.M. Ortuño-UAH); 1 ♀, ídem, 12-XII-2018/12-III-2019 (colección V.M. Ortuño-UAH.); 1 ♀, Canchal las Plomeras, Sierra de Gádor, T.M. Fondón (Almería), 17-IX-2018/12-XII-2018, CECOUAL-Dpto. Biol.-Geol. leg. (colección V.M. Ortuño-UAH); 1 ♀, Canchal Fuente la Parra, Sierra de Gádor, T.M. Fondón (Almería), 17-IX-2018/12-XII-2018, CECOUAL-Dpto. Biol.-Geol. leg. (colección V.M. Ortuño-UAH).

DIAGNOSIS. Cuerpo moderadamente convexo, con aspecto de *Cryobius* (Fig. 2); tegumento de color pardo oscuro o negro (apéndices ligeramente más claros) y cierto brillo metálico; braquíptero (Fig. 5e); ojos convexos pero poco salientes; pronoto claramente subrecto hacia los ángulos posteriores o ligeramente sinuoso y bifoveolado cerca de los ángulos posteriores (Figs. 2, 5a, b, c); élitros con denticulo humeral ligero y romo (Figs. 2, 5d); 3^{er} intervalo elitral con tres a cuatro (rara vez cinco) poros setíferos disciales contiguos a la 3^a estría, con el último poro situado en el tercio posterior del élitro (Fig. 2); estriola escutelar bien desarrollada, pero sin poro setífero escutelar (Fig. 2, 5d); metepisterno corto (Fig. 6c); patas mesotorácicas y metatorácicas de los machos sin caracteres sexuales secundarios. Genitalia femenina con la espermateca y su conducto, cortos (Fig. 9a).

DESCRIPCIÓN. Longitud del cuerpo (desde la punta de la mandíbula hasta el ápice de los élitros): 10,2–11,6 mm; holotipo 10,7 mm.

Tegumento (Figs. 2, 3): coloración pardo oscuro (algunos ejemplares son pardo claro) y los apéndices algo más claros que el resto del cuerpo; microescultura de los élitros en malla, en los machos débilmente transversal, en las hembras isodiamétrica y ligeramente más marcada.

Cabeza (Fig. 2): pequeña, más estrecha que el margen anterior del pronoto; surcos frontales superficiales y muy cortos; ojos moderadamente convexos; sienas largas y oblicuas; antenas pubescentes desde el 4^o antenómero.

Pronoto: (Fig. 2, 5a,b,c) transverso (LP 2,33–2,66 mm; AP 3,04–3,54 mm; LP/AP = 0,74–0,77), con la mayor anchura, aproximadamente, en el medio, un poro setífero lateral anterior un poco más adelantado, y el poro setífero posterior cerca del ángulo posterior; margen anterior ligeramente escotado, ángulos anteriores moderadamente proyectados hacia adelante, algo redondeados en el vértice; base ligeramente escotada; lados ligeramente curvados en la mitad anterior, pero desde el punto más ancho claramente

Fig. 3. Microsculptura del disco elitral de *Gadorthomus barrancoi* gen. et sp. nov. A, B) macho; C, D) hembra. Escala: 0,2 mm.
Fig. 3. Microsculpture of the elytral disk of *Gadorthomus barrancoi* gen. et sp. nov. A, B) male; C, D) female. Scale bar: 0.2 mm.

Fig. 4. *Gadorthomus barrancoi* gen. et sp. nov. A) antenómeros proximales; B) detalles de las piezas bucales. Escala: 1 mm.
Fig. 4. *Gadorthomus barrancoi* gen. et sp. nov. A) proximal antennomeres; B) details of bucal parts. Scale bar: 1 mm.

subrecto hasta los ángulos posteriores, estos más o menos rectangulares (en un paratipo, de sexo masculino, el margen lateral es ligeramente sinuoso y el ángulo posterior llega a proyectarse un poco lateralmente); canal lateral estrecho, no estrechándose hacia la base, prolongándose en el margen basal hasta la impresión basal interna; disco liso, ligeramente convexo, con la línea media poco profunda, sin llegar al margen anterior; dos impresiones basales, la externa no punteada (o escasamente punteada), profunda, ancha y más corta que la interna.

Fig. 5. *Gadorthomus barrancoi* gen. et sp. nov. A) pronoto (holotipo, macho); B) pronoto (macho); C) detalle del ángulo posterior y dos impresiones basales del pronoto (holotipo); D) detalle del tercio anterior de los élitros (hembra); E) metanoto con alas vestigiales; F) detalle de los esternitos abdominales. Escala: 1 mm.

Fig. 5. *Gadorthomus barrancoi* gen. et sp. nov. A) pronotum (holotype, male); B) pronotum (male); C) detail of posterior angle and two basal impression of pronotum (holotype); D) detail of the anterior third of the elytron (female); E) metanotum with vestigial wings; F) detail of abdominal sternites. Scale bar: 1 mm.

Prosterno, mesosterno, metasterno y episternas con superficie lisa (no punteada ni rugosa) (Figs. 6a,c). Metaepisterno muy corto, tan ancho como largo o, a lo sumo, levemente más largo que ancho, y débilmente estrechado hacia el extremo posterior (Fig. 6c).

Élitros (Figs. 2, 5d): largos de contorno oval en su mitad distal y de lados subparalelos en la mitad basal; el ancho máximo aproximadamente en el medio (LE 5,62-6,58 mm; AE 3,58-4,16 mm; AE/LE = 0,61-0,64); moderadamente convexo; húmero marcado con un pequeño diente romo, indistinto, no proyectado lateralmente; margen basal muy levemente cóncavo, casi recto, extendiéndose desde el escutelo hasta el ángulo humeral; estrías bien definidas de la 1ª a la 8ª, finas, sin punteadura; interestrías ligeramente convexas, la 3ª con tres o cuatro poros setíferos contiguos a la 3ª estría, el primero cerca del quinto anterior, el segundo aproximadamente en el medio, y el 3º equidistante a los anteriores (en caso de un cuarto poro las distancias entre los últimos poros se reducen); estriola escutelar bien desarrollada que en la mayoría de los ejemplares se localiza en la 1ª interestría (en algunos ejemplares la estriola se anastomosa con la 1ª estría, lo que dificulta su identificación; en otros ejemplares la estriola se sitúa en la 2ª interestría); sin poro setífero escutelar.

Abdomen (Fig. 5f) con esternitos surcados basalmente de lado a lado; lados de los esternitos abdominales con rugosidades muy leves; último esternito de los machos con una seta a cada lado del plano sagital, y hembras con dos setas.

Patas delgadas (sin caracteres especiales típicos de los machos de algunas especies de géneros próximos como *Orthomus*) con la mesotibia no agrandada en el margen interno de la mitad apical, tampoco crenulada en el margen interno; metatibia no claramente curvada y con el margen interno sin crenulación (Figs. 2, 7a, b); tarsos estrechos, tarsómeros dorsalmente lisos y pilosos (Fig. 7e), 1º y 2º mesotarsómeros y 1º y 2º metatarsómeros ligeramente surcados lateralmente; 1º-3º protarsómeros moderadamente ensanchados en los machos.

Edeago (Fig. 8a) con el lóbulo medio falciforme, fuertemente curvado en el medio, ligeramente engrosado, pero adelgazado hacia el ápice (vista lateral); en vista dorsal, la lámina apical es corta, triangular con el ápice redondeado y casi simétrica según el plano sagital; saco interno sin espinas ni dientes; parámero izquierdo formando una lámina trapezoidal, parámero derecho más pequeño formando una lámina subelíptica (en ambos casos se proyectan dos procesos articulares). Anillo del edeago suborbicular (Fig. 8a).

Genitalia femenina con armadura genital trímera (Fig. 9a,b): gonocoxito IX largo, espatuliforme y muy ligeramente curvado, con una foveola subterminal con dos setas muy finas, margen interno con una seta espiniforme y margen externo con una

Fig. 6. Apófisis intercoxal del prosterno: A) *Gadorthomus barrancoi* gen. et sp. nov. B) *Orthomus barbarus penibeticus*. Detalle del metaepisterno: C) *Gadorthomus barrancoi* gen. et sp. nov. D) *Orthomus barbarus penibeticus*. Escala: 1 mm.

Fig. 6. Intercoxal apophysis of prosternum: A) *Gadorthomus barrancoi* gen. et sp. nov. B) *Orthomus barbarus penibeticus*. Detail of metaepisternum: C) *Gadorthomus barrancoi* gen. et sp. nov. D) *Orthomus barbarus penibeticus*. Scale bar: 1 mm.

o dos setas espiniformes; gonosubcoxito IX con una seta gruesa en la base; lateroterguito IX aliforme con varias setas (unas quince) espiniformes en el margen posterior.

Complejo espermatecal (Fig. 9c) con una gran bursa copulatrix membranosa; espermateca corta, moderadamente voluminosa, con superficie anillada;

conducto espermatecal muy corto, menos largo que la espermateca; glándula espermatecal casi tan grande como la espermateca; ciego del conducto de la glándula espermatecal largo (el doble de la longitud de la espermateca) y estrecho, inserto cerca de su base.

ETIMOLOGÍA. Esta especie se dedica al entomólogo Dr. Pablo Barranco, recolector de estos especímenes y promotor de un mejor conocimiento de la entomofauna ibérica.

BIOLOGÍA. Todos los especímenes han sido recolectados en el Medio Subterráneo Superficial (MSS) en cinco de los seis enclaves muestreados (Fig. 1). Estos resultados sugieren que *G. barrancoi* gen. et sp. nov., aunque no muestra caracteres troglobiomorfos, es una especie característica de la entomofauna del laberinto subterráneo de la sierra de Gádor. Muy probablemente su presencia en el subsuelo responda a la búsqueda de ambientes frescos y húmedos, ya que esta sierra tiene un clima árido. Incluso, bajo esta premisa, los imagos de *G. barrancoi* gen. et sp. nov. tienen una actividad estacional circunscrita al intervalo

temporal que abarca el final del verano y el periodo otoñal (Fig. 10). Esto no sucede con otras especies de carábidos acompañantes, como *Trechus diecki diecki* Putzeys, 1860 y *Platyderus* sp., las cuales se han observado en el MSS a lo largo de todo el periodo de muestreo (Fig. 10). Otra especie sintópica con *G. barrancoi* gen. et sp. nov., pero menos abundante en el MSS, es *Orthomus barbarus penibeticus* Mateu & Colas, 1954 (según Serrano, 2021, con estatus de especie: *Orthomus penibeticus*). Es difícil confundir ambas especies atendiendo a las diferencias entre géneros (Fig. 7e,f, 11). No obstante, podemos recurrir a otros caracteres como es el tamaño corporal, el color del tegumento, o la forma del pronoto, ya que *O. b. penibeticus* es ligeramente más grande, prácticamente negro, y el pronoto es masivo con los lados curvados. Entrando en detalles morfológicos más precisos, *O. b. penibeticus* también se distingue de *G. barrancoi* gen. et sp. nov. por tener los metaepisternos largos (Fig. 6d), caracteres sexuales secundarios en las patas de los machos (mesotibia ligeramente dilatada en su mitad distal y metatibia, ligeramente crenulada en la cara interna) (Fig. 7c,d), y diferente forma del lóbulo medio del edeago (especialmente la lámina apical) y del anillo edeágico (Fig. 8f).

Fig. 7. Detalle de las patas. *Gadorthomus barrancoi* gen. et sp. nov. (macho): A, B, E) metatibia, mesotibia y metatarso, respectivamente. *Orthomus barbarus penibeticus* (macho): C, D, F) metatibia, mesotibia y metatarso, respectivamente. Escala: 1 mm.

Fig. 7. Detail of legs. *Gadorthomus barrancoi* gen. et sp. nov. (male): A, B, E) metatibia, mesotibia and metatarsus, respectively. *Orthomus barbarus penibeticus* (male): C, D, F) metatibia, mesotibia and metatarsus, respectively. Scale bar: 1 mm.

Discusión

A primera vista *G. barrancoi* gen. et sp. nov. podría parecer un *Orthomus* de metaepisternos cortos, dado que comparte con las especies de este género varias características anatómicas (aspecto abacoide, esternitos abdominales V-VII con surcos transversales completos, fosetas basales del pronoto dobles, serie umbilical continua, estriola escutelar bien desarrollada, tarsómeros ventralmente setulados, apófisis intercoxal del prosterno rebordeada –Fig. 6a-b–, diente labial bífido, prebasilar con una seta basal en cada extremo, y aspecto general de la genitalia femenina y masculina). A pesar de ello, en su conjunto, muestra una serie de sutiles diferencias anatómicas (recogidas en la descripción), entre ellas la forma del edeago (Fig. 8a-e), a partir de las cuáles se concluye que es una nueva especie. Pero, además, la nueva especie muestra tres características que, evaluadas de forma conjunta, la singularizan, separándola de *Orthomus*; es más, tales diferencias indican que la nueva especie no se puede asignar a ningún otro género cercano (Fig. 11): a) todos los tarsos son pilosos dorsalmente; b) no hay poro setífero escutelar (pero exhibe la estriola escutelar bien desarrollada como también lo hace *Orthomus*); c) muestra de forma regular tres o cuatro setas discales contiguas a la 3ª estriá.

La manifestación pilosa de los tarsos es un rasgo plesiomórfico que comparte *G. barrancoi* gen. et sp. nov. con las especies de otros géneros de distribución macaronésica (*Eutrichopus*, *Gietopus* y

Fig. 8. Edeago (lóbulo medio en visión lateral izquierda y dorsal, parámetros izquierdo y derecho en vista lateral) y anillo del edeago: A) *Gadorthomus barrancoi* gen. et sp. nov. B) *Orthomus maroccanus*. C) *Orthomus aubryi*. D) *Orthomus hispanicus*. E) *Orthomus perezi*. F) *Orthomus barbarus penibeticus*. Escala: 1 mm.

Fig. 8. Aedeagus (median lobe in left lateral and dorsal view, left and right parameres in lateral view) and aedeagus ring: A) *Gadorthomus barrancoi* gen. et sp. nov. B) *Orthomus maroccanus*. C) *Orthomus aubryi*. D) *Orthomus hispanicus*. E) *Orthomus perezi*. F) *Orthomus barbarus penibeticus*. Scale bar: 1 mm.

Wollinerfia) y del norte de África (*Trichopedius*). Sin duda, es la característica más rotunda que muestra esta nueva especie para ser excluida del género *Orthomus* (Fig. 7e-f).

La ausencia de poro setífero escutelar debe interpretarse como una autapomorfia entre los *Euchroina* de la “serie africana”. No obstante, esta singularidad también ha sido observada excepcional en *Orthomus tazekensis tazekensis* (Antoine, 1941), por lo que esta característica podría interpretarse como sinapomórfica si tenemos en cuenta a esta subespecie. El hecho de que uno de los paratipos de *O. t. tazekensis*

conservase un poro escutelar (ver Antoine, 1941) y que la subespecie *O. tazekensis rifensis* Wrase & Jeanne, 2005 muestre, como en otras especies de *Orthomus*, el poro setífero escutelar (Wrase & Jeanne, 2005; Serrano, 2021), revela que esta tendencia evolutiva, consolidada en *Gadorthomus* nov. gen., está lejos de hacerlo en *Orthomus* y en otros géneros próximos. La presencia de estriola escutelar bien desarrollada en *G. barrancoi* gen. et sp. nov. es un carácter compartido con *Orthomus*, *Nesorthomus*, *Abacillodes* y *Parorthomus*. El género *Abacillius* conserva la estriola escutelar pero se muestra corta, mientras que

Fig. 9. Genitalia femenina de *Gadorthomus barrancoi* gen. et sp. nov.: A) armadura genital y complejo espermatecal. B) detalle del gonocoxito IX, gonosubcoxito IX y lateroterguito IX. C) detalle de la espermateca y la glándula espermatecal. Escala: 0,5 mm.

Fig. 9. Female genitalia of *Gadorthomus barrancoi* gen. et sp. nov.: A) genital armour and spermathecal complex. B) detail of the IX gonocoxite, IX gonosubcoxite and IX laterotergite. C) detail of the spermatheca and spermathecal gland. Scale bar: 0.5 mm.

Fig. 10. Actividad estacional de los imagos de *Gadorthomus barrancoi* gen. et sp. nov., *Trechus diecki* y *Platyderus* sp. en los MSS de Sierra de Gádor.

Fig. 10. Seasonal activity of the imagoes *Gadorthomus barrancoi* gen. et sp. nov., *Trechus diecki* and *Platyderus* sp. in the MSS of Sierra de Gádor.

Fig. 11. Diagrama de intersección que muestra las principales características diagnósticas de *Gadorthomus* gen. nov. en comparación con los géneros de la "Serie africana" de Euchroina. (*) Posiblemente *Trichopedius* Bedel, 1899 muestre poro setigero escutelar, pero no se especificó en la descripción original ni en publicaciones posteriores (Perris, 1869; Bedel, 1899; Guéorguiev *et al.*, 2014).

Fig. 11. Intersection diagram showing the significant diagnostic features of *Gadorthomus* gen. nov. in comparison with the genera to the "African Series" of Euchroina. (*) *Trichopedius* Bedel, 1899, possibly shows a scutellar setigerous puncture, but it was not specified in the original description or in later papers (Perris, 1869; Bedel, 1899; Guéorguiev *et al.*, 2014).

en los demás géneros (*Eutrichopus*, *Trichopedius*, *Wolltinerfia* y *Gietopus*) es vestigial o ha desaparecido (Straneo, 1949; Machado, 1992; Guéorguiev *et al.*, 2014).

La setación discal de los élitros tiende a mostrar diferentes expresiones en los Eucroina del Viejo Mundo. Un mayor número de setas discales (regularmente 3-4 por cada élitro e insertas junto a la 3ª estría) se presenta en *Gadorthomus* gen. nov. y *Parorthomus*, mientras que las especies de los géneros *Orthomus*, *Nesorthomus*, *Abacillodes*, *Trichopedius*, *Eutrichopus*, *Wolltinerfia* y *Gietopus*, suelen tener dos setas insertas junto a la 3ª estría/3ª interestría, pudiendo estar desplazadas hacia la 2ª estría (Straneo, 1988; Machado, 1992; Guéorguiev *et al.*, 2014; Serrano, 2021). La tendencia a la reducción en el número de setas discales llega a su máxima expresión en el género *Abacillius*, en el que han desaparecido totalmente (Straneo, 1949; Guéorguiev *et al.*, 2014). Parece claro que el mayor número de setas se corresponde con un estado plesiomórfico del carácter y que la tendencia a la reducción, e incluso a la desaparición, debe interpretarse como expresiones apomórficas. Aun así, el número reducido de setas discales no se debería utilizar de forma categórica en la taxonomía de Eucroina de la “serie africana”, siendo aconsejable la utilización de más caracteres, ya que se observa cierta inestabilidad en su expresión.

Declaración de conflicto de interés

El autor de este artículo declara no tener conflictos de intereses económicos, profesionales o personales que pudieran haber influido de forma inapropiada en este trabajo.

Agradecimientos

Deseo expresar mi agradecimiento al Dr. Pablo Barranco por la donación de los especímenes que han sido estudiados. Igualmente, a los miembros del CECOUAL que han diseñado y participado en el estudio del MSS almeriense, Dra. Esther Giménez Luque, D. José Luis Molina Pardo y D. Sergio López Martínez.

Referencias

Antoine, M., 1941. Notes d'entomologie marocaine. XXXI. Contribution à la connaissance des Adepaga terrestres du Maroc (Coleopt). *Bulletin de la Société des Sciences naturelles du Maroc*, 20 (1940): 1–56.

Bedel, L., 1899. Pp.: 137–200. In: *Catalogue raisonné des coléoptères du nord de l'Afrique (Maroc, Algérie, Tunisie et Tripolitaine) avec notes sur la*

faune des îles Canaries et de Madère, première partie. Société Entomologique de France, Paris. 402 pp.

- Bouchard, P., Bousquet, Y., Davies, A.E., Alonso-Zarazaga, M.A., Lawrence, J.F., Lyal, C.H.C., Newton, A.F., Reid, C.A.M., Schmitt, M., Ślipiński, S.A. & Smith, A.B.T., 2011. Family-group names in Coleoptera (Insecta). *ZooKeys*, 88: 1–972. <https://doi.org/10.3897/zookeys.88.807>
- Bousquet, Y., 2012. Catalogue of Geadephaga (Coleoptera, Adephaga) of America, north of Mexico. *ZooKeys*, 245: 1–1722. <https://doi.org/10.3897/zookeys.245.3416>
- Chaudoir, de, M., 1874. Matériaux pour servir à l'étude des féroniens. *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou*, 48(1): 1–34. Disponible en <https://www.biodiversitylibrary.org/page/34273647> [consultado 9 Oct. 2023].
- Frania, H.E. & Ball, G.E., 2007. Taxonomy and evolution of species of the genus *Euchroa* Brullé (subgenus *Dyschromus* Chaudoir) of central Mexico and the island of Hispaniola (Coleoptera: Carabidae: Pterostichini: Euchroina). *Bulletin of Carnegie Museum of Natural History*, 38: 1–125. [https://doi.org/10.2992/0145-9058\(2007\)38\[1:TAEOSO\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.2992/0145-9058(2007)38[1:TAEOSO]2.0.CO;2)
- Guéorguiev, B., Wrase, D.W. & Farkač, J., 2014. Revision of the East Mediterranean *Orthomus* (Coleoptera, Carabidae, Pterostichini), with description of *Parorthomus* gen. n. *socotranus* sp. n. from Socotra Island and key to the Old World genera of subtribe Euchroina. *ZooKeys*, 427: 21–57. <https://doi.org/10.3897/zookeys.427.7618>
- Jeanne, C., 1974. Carabiques nouveaux (5° note). *Bulletin de la Société entomologique de France*, 79: 66–71.
- Jeanne, C., 1981. Carabiques de la Péninsule Ibérique (3° supplément). *Bulletin de la Société linnéenne de Bordeaux*, 8 (1978-1980): 21–47.
- Jeanne, C., 1988. Carabiques nouveaux ou remarquables (9eme note). *Bulletin de la Société linnéenne de Bordeaux*, 16 (2): 69–87.
- Jeanne, C. & Zaballos, J.P., 1986. Catalogue des Coléoptères de la Péninsule Ibérique. *Supplément au Bulletin de la Société linnéenne de Bordeaux*. Bordeaux, 186 pp.
- Machado, A., 1992. *Monografía de los carábidos de las Islas Canarias (Insecta, Coleoptera)*. Instituto de Estudios Canarios. La Laguna. 734 pp.
- Mateu, J., 1954. Notas sobre los *Orthomus* Chaudoir I. *Eos*, 30: 353–361. Disponible en <http://hdl.handle.net/10261/140278> [consultado 9 Oct. 2023].

- Mateu, J., 1955. Notas sobre los *Orthomus* Chaudoir (segunda nota). *Eos*, 31: 53–85. Disponible en <http://hdl.handle.net/10261/154604> [consultado 9 Oct. 2023].
- Mateu, J., 1957. Notas sobre los *Orthomus* Chaudoir (tercera nota). *Eos*, 33: 87–112. Disponible en <http://hdl.handle.net/10261/155077> [consultado 9 Oct. 2023].
- Ortuño, V.M., Barranco, P., Jiménez-Valverde, A. & Sendra, A., 2020. El relicto glacial *Leistus (Pogonophorus) puncticeps* Fairmaire & Laboulbène, 1854 (Coleoptera, Carabidae): nuevos datos sobre distribución, autoecología y presencia en el Medio Subterráneo Superficial (MSS). *Graellsia*, 76 (1): e107. <https://doi.org/10.3989/graeellsia.2020.v76.255>
- Perris, E., 1869. Descriptions de quelques Coléoptères nouveaux. Rectifications et notes. *L'Abeille, Mémoires d'Entomologie*, 7(1869-1870): 3–37.
- Serrano, J., 2003. Catálogo de los Carabidae (Coleoptera) de la Península Ibérica. *Monografías de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, 9: 1–130.
- Serrano, J., 2013. *New catalogue of the family Carabidae of the Iberian Peninsula (Coleoptera)*. Ediciones de la Universidad de Murcia, 192 pp
- Serrano, J., 2020. *Catálogo electrónico de los Cicindelidae y Carabidae de la Península Ibérica (Coleoptera, Caraboidea)*. [Versión 12/2020]. Monografías electrónicas SEA, Vol. 9. Disponible en <http://sea-entomologia.org/monoelec.html> [consultado Oct. 2023].
- Serrano, J., 2021. The genus *Orthomus* Chaudoir, 1838 in the Iberian Peninsula and Morocco. *Russian Entomological Journal*, 30 (4): 1–18. <https://doi.org/10.15298/rusentj.30.4.06>
- Straneo, S.L., 1949. Description de deux Pterostichini (Coleopt. Carabid.) nouveaux des collections du Musée d'histoire naturelle de Stockholm. Observations sur la position systématique du *Chlaenius Aculeatus* Péring. et diagnoses préliminaires de quelques espèces nouvelles du genre *Abacetus* Dej. (Coleopt., Carab.). *Arkiv för Zoologi*, 41A (18): 1–13.
- Straneo, S.L., 1988. Sur quelques Pterostichides (Coleoptera, Carabidae) du Malawi. *Revue de Zoologie Africaine – Journal of African Zoology*, 102: 481–485.
- Tschitschérine, T., 1899. Sur l'emploi des noms de *Feronia* et de *Platysma* et sur les rapports des *Zabrus* avec les *Amara* (Col.). *Bulletin de la Société entomologique de France*, 4 (4): 83–85. Disponible en <https://www.biodiversitylibrary.org/page/8260505> [consultado 9 Oct. 2023].
- Will, K., 2006. Euchroina. Version 21 October 2006 (temporary). <http://tolweb.org/Euchroina/51298/2006.10.21> in The Tree of Life Web Project, <http://tolweb.org/>
- Will, K.W., 2000. *Systematics and zoogeography of the abaryform genera (Coleoptera: Carabidae: Pterostichini), and a phylogenetic hypothesis for pterostichine genera*. PhD dissertation, Cornell University Ithaca, New York. xviii + 289 pp
- Wrase, D.W. & Jeanne, C., 2005. Synopsis of the *Orthomus rubicundus* group with description of two new species and a new subspecies from Morocco and Algeria (Coleoptera, Carabidae, Pterostichini). *Linzer biologische Beiträge*, 37 (1): 875–898.
- Zaballos, J.P. & Jeanne, C., 1994. Nuevo catálogo de los carábidos (Coleoptera) de la Península Ibérica. *Monografías de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, 1: 1–159.